

ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA QATTIQ, SUYUQ VA GAZSIMON YOQILG'ILARNI YOQISH NATIJASIDA ATMOSFERAGA AJRALADIGAN CHIQUINDILAR

R.M.Maxmudov, Z.I.Xolmurodova, S.Sh.Babanazarov

SamDAQU

Annotatsiya. Maqolada issiqlik elektr stansiyalarida turli yoqilg'ilarni yoqish jarayonida atrof muhitga ajralib chiqadigan zararli moddalar ta'sirini kamaytirish masalasi yoritilgan. Ularning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish usullari ko'rsatilgan.

Tayanch so'z va iboralar: qattiq yoqilg'i, suyuq yoqilg'i, tabiiy gaz, zararli moddalar.

Ключевые слова и фразы: твердое топливо, жидкое топливо, природный газ, вредные вещества.

Annotation. This article discusses the issues of minimizing the negative impact of substances formed during the combustion of various types of fuel at thermal power plants. Ways to reduce the impact of harmful substances on the environment are proposed.

Key words and phrases: solid fuel, liquid fuel, natural gas, harmful substances.

Ko'mir va mazut kabi yoqilg'ilardan foydalanilganda juda ko'p miqdorda kul qatlamlari hosil bo'ladi. Yoqilg'i yoqilganda hosil bo'ladigan uchuvchi komponent bo'lgan kul zararli aralashmalar qatoriga kiradi. U murakkab kimyoviy tarkibga ega, erkin holatdagi oksidlardan faqat kaltsiy oksidi va kremniy dioksidi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi kuchli kanserogen bo'lib, o'pka saratoniga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab kul olov qutilari jismoniy eskirganligi sababli bir qator texnik parametrlar bo'yicha atrof-muhit uchun katta xavf tug'diradi. Elektr energetikasi-bu katta miqdordagi toza suv iste'mol qiladigan sanoat: umumiy sanoat suv iste'molining 77%. Suvning katta qismi turli agregatlarni sovutish uchun sarflanadi, shuning uchun issiqlik elektr stansiyalari issiqlik ifloslanishi manbalari hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri atmosferaga katta miqdordagi issiqlik va namlikning chiqarilishi namlik, bulutlilik, yog'ingarchilik, tuman, muzning 3 km radiusda, ayniqsa kuz-bahor davrida ko'payishiga olib keladi. Sovutish minoralarining mash'alalarida suvdagi minerallarning bir qismini olib tashlash va metallning korroziyasi tufayli ma'lum miqdordagi tuzlar mavjud. ilg'or yangi olov qutilari bilan solishtirganda. shlaklari er osti suvlarining ifloslanish manbai shunday qilib, issiqlik elektr stansiyalarining ishlashi bilan bog'liq oqibatlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, atmosfera ifloslanishi eng muhim hisoblanadi. Xalq xo'jaligida ishlatiladigan ko'mir tosh va jigarrangga bo'linadi. Ularning bir - biridan asosiy farqi yonish paytida chiqarilgan issiqlik miqdori bo'lib, u 2-5 baravar farq qilishi mumkin. Umuman olganda, 1 tonna an'anaviy yoqilg'ini (bu erda) yoqish paytida chiqadigan yonish issiqligi yuqori sifatli ko'mir, bu erda 1 ta gazni yoqishdan 1,2 baravar kam va tabiiy gazni yoqishdan 1,4 baravar kam. Ko'mirni yoqish paytida atrof-muhitning ifloslanish xususiyatlari quyidagi yo'nalishlar bilan

tavsiflanadi: 1) gazsimon moddalar. Qoida tariqasida, ko'mir yoqilganda, boshqa yoqilg'ilarni yoqishdan 5-10 baravar ko'proq azot oksidi chiqariladi (jadval. 1) va ko'mirdan foydalanish jigarrang ko'mirdan 6 baravar ko'pdir.hisoblanadi.

1-jadval

Ifloslantiruvchi moddflar	Yoqilgi turlari	Jigarrang komir	Masut	Tabiiy gas
SO ₂	Tosh komir	7,7	7,4	0,002
Qattiq zarrachalar	1,4	2,4	0,7	
NO _x		3,45	2,45	1,9

Jigarrang ko'mirni yoqish natijasida hosil bo'lgan chiqindi tosh ko'mirdan deyarli ikki baravar ko'p, bu esa o'z navbatida neftdan ikki baravar ko'pdir. Ushbu parametr bo'yicha ko'mir tabiiy gaz bilan raqobatlasha olmaydi, chunki gaz yoqilganda qattiq zarralar chiqmaydi. Maxsus qattiq modda - vanadiy oksidi (V₂O₅) — faqat ko'mir yoqilganda chiqariladi. kul va atmosferaga chiqariladigan qattiq zarralarning radioaktiv radioaktivligi radioaktiv ale-mentlarning issiqlik-energiya markazlari (IES) quvurlari orqali tarqalishiga va kul chiqindilaridan radioaktiv changning tarqalishiga olib keladi. Issiqlik elektr stantsiyalarida termokimyoviy jarayonlar tufayli bunday ko'mir yoqilganda, chiqindilarda Radium-226 va qo'rg'oshin-210 miqdori oshadi, ikkinchisi kulda to'planadi. Ko'mir yoqilgandan so'ng, qo'rg'oshin-210 kulining konsentratsiyasi 5-10 baravar, radiy-226 esa 3-6 baravar ko'payadi. Binobarin, ko'mir yoqilganda azot oksidlari eng ko'p hosil bo'ladi (21 g/kVt-soat), undan keyin oltingugurt oksidlari (6 g/kVt-soat), so'ngra qattiq zarralar (1,4). Jigarrang ko'mir yoqilganda, asosiy moddalarning nisbati boshqacha: maksimal oltingugurt oksidlariga (7,7), keyin azot oksidlariga (3,45) to'g'ri keladi va yopiladi. ro'yxati qattiq zarralar (2,4). Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, mutlaq ma'noda ko'mirni yoqish paytida qattiq moddalar chiqindilarining ulushi boshqa asosiy moddalarga qaraganda kamroq, ammo mutlaq ma'noda, boshqa yoqilg'ilar qatorida atmosferaga qattiq moddalarni chiqarish uchun ko'mir birinchi o'rinda turadi. Bugungi kunda qattiq yoqilg'i global energiya balansida taxminan 30 ga teng...40 %. Ammo suyuq yoqilg'ining narxi tez o'sib bormoqda, gaz qimmatlashmoqda. GTUDA (va PSU) qattiq yoqilg'ini yoqishni o'zlashtirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Qattiq yoqilg'ida ishlaydigan IESlar atmosferaga 50% gacha yonmaydigan massa va zararli aralashmalarni o'z ichiga olgan ko'mir va slanets mahsulotlarini intensiv ravishda chiqaradi. Mamlakat elektr balansidagi IESning ulushi 79% ni tashkil qiladi. Ular qazib olingan qattiq yoqilg'ining 25 foizigacha iste'mol qiladilar va 15 million tonnadan ortiq kul, toksinlar va gazsimon moddalarni inson yashash joyiga tashlaydilar. AQShda ko'mir elektr stantsiyalari uchun asosiy yoqilg'i bo'lib qolmoqda. Asrning oxiriga kelib, u erdagi barcha elektr stantsiyalari ekologik toza bo'lishi kerak, samaradorlikni 50% yoki undan ko'proq

oshirish kerak so'nggi yillarda AQShda o'z-o'zini tozalash ko'mirini ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bunday ko'mir yaxshiroq yonadi va uni tutun gazlarida ishlatganda oltingugurt dioksidi 80% kamroq bo'ladi, qo'shimcha xarajatlar skrubberlarni o'rnatish xarajatlarining faqat bir qismini tashkil qiladi. O'z-o'zini tozalash ko'mirini ishlab chiqarish texnologiyasi ikki bosqichni o'z ichiga oladi. Dastlab, aralashmalar flotatsiya orqali ko'mirdan ajratiladi, keyin ko'mir kukunga maydalanadi va loyga qo'shiladi, ko'mir suzadi va aralashmalar cho'kadi. Birinchi bosqichda deyarli barcha noorganik oltingugurt chiqariladi va organik oltingugurt qoladi. Ikkinchi bosqichda chang ko'mir kimyoviy moddalar bilan birlashtiriladi, ularning nomi tijorat siridir va keyin uzumning kattaligi bilan bo'laklarga bo'linadi. Yonish paytida bu kimyoviy moddalar kislota yog'inlarining yana bir manbai azot oksidlari bo'lib, ular IES pechlarida yuqori haroratlarda paydo bo'ladi (normal haroratda azot atmosfera kislorodi bilan o'zaro ta'sir qilmaydi). Bundan tashqari, bu oksidlar atmosferaga kirib, bulutlardagi suv bug'lari bilan reaksiyaga kirishadi va yog'ingarchilik bilan birga erga tushadigan nitrat kislota hosil qiladi. Shunday qilib, nitrat kislota bilan kislotali yog'ingarchilik paydo bo'ladi. Zararli chiqindilar va neftni qayta ishlash hajmining pasayishiga atrof-muhitni muhofaza qilish ob'ektlari qurilishi bilan birga neftni qayta ishlash ishlab chiqarishni rekonstruktsiya qilish va modernizatsiya qilish jarayonida erishiladi. * Atmosferaning ifloslanishi uskunalar dizayni, dvigatel va o'rnatish tizimlarining nomukammalligi, operatsion qoidalarning buzilishi, texnik madaniyatning pastligi va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning ekologik savodsizligi, ba'zan esa baxtsiz hodisalar yoki favqulodda vaziyatlar natijasida yuzaga keladi. Atrof-muhitga chiqariladigan tutun chiqadigan, chiqindi va chiqindi gazlarning toksikligi masalan, past navli yoqilg'idan foydalanish, bir tomondan, yoqilg'i sotib olishning joriy operatsion xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, boshqa tomondan, atmosferaga chiqariladigan ekologik xavfli ifloslantiruvchi moddalar miqdorini oshiradi. Zararli gazlar bilan atmosfera ifloslanishining intensivligi maydon birligidagi ifloslanish manbalarining konsentratsiyasi va soni bilan belgilanadi; yoqilg'i yoqish moslamalari va issiqlik dvigatellarining turi, quvvati va foydalanish rejimi; ularning yonilg'i tizimlarining dizayni va holati, texnik vositalarning holati va ishlash darajasi; atmosferaga zararli chiqindilarni sifat va miqdoriy jihatdan kamaytiradigan tizimlar va qurilmalarning mavjudligi va boshqa omillar. Ma'lumki, havo havzasining tabiiy (tabiiy) ifloslanish manbalari bilan bir qatorda antropogen (sun'iy) manbalar ham mavjud. Atmosferaning tutun gazlari bilan ifloslanishining antropogen manbalari-yonish mahsulotlari deyarli barcha issiqlik dvigatellari va uglevodorod topini yoqadigan qurilmalardir harakatchanlik darajasi (statsionar va mobil); - emissiya intensivligi (kuchli, o'rtacha, zaif); - emissiya ko'lami (katta, o'rta, kichik); - maydondagi konsentratsiya darajasi (nuqta, tekislik, volumetrik); - zararli

ta'sir qilish vaqti (qisqa muddatli, tizimli, doimiy); - chiqindilarning agregat holati (gazsimon, suyuq, qattiq). Yoqilg'i yoqish moslamalarining tutun chiqadigan gazlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularning tarkibida atmosfera havosining asosiy ifloslantiruvchi moddalari uglerod oksidi (50% gacha), oltingugurt oksidi (20% gacha), azot oksidi (6-8% gacha), uglevodorodlar (5-20% gacha), soot, oksidlar va mineral qo'shimchalar va uglevodorod yoqilg'isi aralashmalarining hosilalari. O'z navbatida, issiqlik dvigatellarining chiqindi va chiqindi gazlari havo havzasiga uglerod oksidi va uglevodorodlarning 70 foizidan ko'prog'ini (benzollar, formaldegidlar, Benz(a)piren), azot oksidlarining taxminan 55 foizini, suvning 5,5 foizigacha, shuningdek kuyikish (og'ir metallar), yonish, chiqadigan, chiqindi va chiqindi gazlar bilan birga atmosferaga issiq gazlar va isitiladigan suv shaklida uglevodorod yoqilg'isini yoqish natijasida olingan barcha issiqlikning taxminan 60-80 foizi chiqariladi, bu esa atmosferaning termal ifloslanishiga olib keladi. Xavfli chiqindilarni hosil qilishning har bir mexanizmi havo havzasini ifloslantiruvchi moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini aniqlaydigan omillar deb ataladigan bir qator harakatlantiruvchi kuchlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bunday omillarga quyidagilar kiradi: - yoqilg'i sarfi, tuzilishi va kimyoviy tarkibi; - yonuvchan yoqilg'i tarkibiy qismlarining miqdoriy va sifat tarkibi; - yoqilg'i atomizatsiyasining sifati; - yoqilg'i sifatining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari; - yoqilg'ida aralashmalar va qo'shimchalarning mavjudligi; - yonish uchun etkazib beriladigan havo miqdori va kimyoviy tarkibi (nisbatan doimiy) Gorenje; - oksidlovchi va yoqilg'ining o'zaro ta'sirining (kontaktining) umumiy maydoni; - aralashtirish sifati va yoqilg'i va havoning miqdoriy nisbati; - harorat va notekislik darajasi gaz va issiqlik ifloslanishini kamaytirish XXI asr boshida chiquvchi va chiqindi gazlarning atrofdagi havo muhitiga zararli ta'sirini kamaytirish uchun quyidagi tadbirlar ishlab chiqilgan va qo'llanilmoqda: 1) tutun va egzoz quvurlariga filtrlar va katalizatorlarni o'rnatish; 2) kamaytirilgan azot oksidi (NO_x) yondirgichlaridan foydalanish; 3) ikki bosqichli yoqilg'ini yoqish; 4) tutun (egzoz, chiqindi, chiqadigan) gazlarni qayta ishlash; 5) yonish zonasiga suv yoki suv bug'ini kiritish Gorenje; 6) qo'shimchalarni yoqilg'iga yoki yonish zonasiga kiritish Gorenje; 7) chiqadigan gazlarni tozalashning kimyoviy usullari.

Xavfli chiqindilar hosil bo'lishining har bir mexanizmi havo havzasini ifloslantiruvchi moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini belgilaydigan omillar deb ataladigan bir qator harakatlantiruvchi kuchlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bunday omillarga quyidagilar kiradi: - yoqilg'i sarfi, tuzilishi va kimyoviy tarkibi; - yonuvchan yoqilg'i tarkibiy qismlarining miqdoriy va sifat tarkibi; - yoqilg'i atomizatsiyasining sifati; - yoqilg'i sifatining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari; - yoqilg'ida aralashmalar va qo'shimchalarning mavjudligi; - yonish uchun etkazib beriladigan havo miqdori va kimyoviy tarkibi (nisbatan doimiy) Gorenje; - oksidlovchi

va yoqilg'ining o'zaro ta'sirining (kontaktining) umumiy maydoni; - aralashtirish sifati va yoqilg'i va havoning miqdoriy nisbati; - uning yonish hajmi bo'yicha taqsimlanishining harorati va notekisligi darajasi (grad t°) Gorenje; - yonish hajmining yonish kamerasi (olov qutisi) hajmi bilan mutanosibli va boshqalar.

Haqiqiy sharoitda yonish zonasida havo havzasining xavfli ifloslantiruvchi moddalarini shakllantirish mexanizmlarining o'zgarishiga quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali erishish mumkin Gorenje: 1. Yoqilg'i tayyorlashning texnologik tsiklini takomillashtirish va unga yoqilg'ini qayta ishlashning yangi texnologik jarayonlarini joriy etish, masalan, reaktiv-kavitatsiya va rotor-pulsatsiya bilan ishlov berish, reaktiv-kavitatsiya aralashmasi va boshqalar. 2. Yonish zonasiga etkazib beriladigan yoqilg'ining bir qismini dengiz yoki toza suv, peroksidlar, serpantin, silamin yoki yuqori harorat sharoitida atom kislorodini (o-2), atom vodorodini (H+) chiqaradigan boshqa qo'shimchalar bilan almashtirish.), gidroksil guruhi (oh -) va faol bo'lgan boshqa atomlar, ionlar yoki radikallar Gorenje - yonish zanjiri reaksiyasini tezlashtiradigan markazlar.Gorenje. 3. Yoqilg'i yonish zonasiga etkazib berishdan oldin uni shamollatish (ya'ni kislorod bilan to'yinganligi) Gorenje. Taklif etilayotgan tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur va zarur shart atmosfera miqdorini kamaytirishdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепловые электрические станции. М.: Издательский дом МЭИ, 2007.466 с.
2. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 304 с.
3. Кудинов А.А. Краткий курс теории горения органических топлив. Самара: СамГТУ, 2004. 108 с.
4. Кудинов А А., Зиганшина С.К Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. М.: Машиностроение, 2011. 374 с.
5. Цанев С.В., Буров В.Д., Земцов А. С, Осыка А. С. Газотурбинные энергетические установки. М.: Издательский дом МЭИ, 2011.428 с.
6. Прокопова Л.В., Волков Ю.В. Экологические проблемы при производстве электрической и тепловой энергии: практикум / ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2019.- 101 с.: ил. 18.